

Wpływ reklamy alkoholu na markę osobistą i zachowania konsumpcyjne. Analiza odbioru polskiej kampanii reklamowej piwa Łomża z udziałem Tomasza Karolaka.

dr inż. Jacek Kotarbiński

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

grudzień, 2025

ISBN 978-83-953829-8-7

DOI: 10.5281/zenodo.18089303

Streszczenie

Celem artykułu jest syntetyczne omówienie mechanizmów, poprzez które reklama i marketing alkoholu mogą wpływać na spożycie, oraz empiryczna analiza dwóch zestawów danych dotyczących reakcji na polską kampanię reklamową piwa „Zima w swoim tempie” Browaru Łomża należącego do Grupy Van Pur, z udziałem aktora Tomasza Karolaka oraz dyskusji internetowej wokół tej kampanii. Część teoretyczna opiera się na materiale przeglądowym z projektu i uwzględnia ustalenia z przeglądów badań podłużnych (szczególnie u młodzieży), metaanaliz marketingu cyfrowego oraz badań eksperymentalnych wskazujących niewielki, lecz mierzalny, krótkoterminowy wzrost spożycia po ekspozycji. W części empirycznej wykorzystano ankietę online (N=132) badającą odbiór filmu reklamowego, emocje, interpretację przekazu i intencję zakupu, oraz audyt social listening (Brand24) obejmujący 770 wzmianek w okresie 30 dni. Wyniki ankiety wskazują dominację neutralnej intencji zakupu (77,3%) przy istotnym udziale reakcji krytycznych (m.in. interpretacja jako „zachęta do picia” – 29,5% oraz „romantyzowanie alkoholu” – 23,5%). Analiza social listening pokazuje wysoką skalę ekspozycji dyskusji (szacowany łączny zasięg 9 995 206) oraz polaryzację ocen (ok. 14–15% negatywu i pozytywu, 71% neutralu), z narracjami akcentującymi normalizację alkoholu w kontekście świąt i ryzyko oddziaływania pośredniego na dzieci.

Słowa kluczowe: reklama alkoholu; marketing alkoholu; ekspozycja reklamowa; intencje konsumpcji; młodzież; social listening; badanie ankietowe; influencer; influencer marketing; marka osobista.

1. Wpływ reklamy na spożycie alkoholu

Reklama i szerzej rozumiany marketing alkoholu (obejmujący m.in. sponsoring, lokowanie produktu, promocje oraz aktywności marek w internecie) stanowią istotny obszar badań zdrowia publicznego i nauk społecznych, ponieważ mogą kształtować postawy wobec alkoholu, normy społeczne oraz zachowania konsumpcyjne (por. Anderson i in., 2009; Donaldson i in., 2025; Giesbrecht i in., 2024). Środowisko cyfrowe zwiększa częstotliwość kontaktu z przekazem, umożliwia targetowanie i zaciera granice między reklamą a treścią rozrywkową (Donaldson i in., 2025).

W ujęciu analitycznym „marketing alkoholu” jest pojęciem szerszym niż „reklama alkoholu” i obejmuje również działania pośrednie, takie jak sponsoring, lokowanie produktu, promocje w punktach sprzedaży, opakowania oraz komunikację marek w internecie. Dla analizy wpływu kluczowe są pojęcia: ekspozycja (kontakt z przekazem), postawy (ocena obiektu), normy społeczne (postrzegane przyzwolenie i typowość zachowania), intencje (gotowość do podjęcia zachowania) oraz wskaźniki spożycia alkoholu (częstotliwość, ilość, epizody intensywnego picia).

Wpływ marketingu alkoholu można ujmować jako proces wieloetapowy. Przekaz reklamowy: przyciąga uwagę i utrwała ślady pamięciowe (rozpoznawalność marki, skojarzenia sytuacyjne), kształtuje afekt (emocje i ocenę przyjemności), modyfikuje oceny poznawcze oraz heurystyki, współtworzy normy i modeluje zachowania, toruje (priming) gotowość do sięgania po alkohol w określonych kontekstach oraz wiąże produkt z tożsamością i wizerunkiem. W ujęciu dowodowym szczególnie istotne są wyniki badań podłużnych, metaanaliz marketingu cyfrowego oraz badań eksperymentalnych (Anderson i in., 2009; Donaldson i in., 2025; Stautz i in., 2016).

Wrażliwość na marketing alkoholu może być różnicowana przez wiek (najbardziej spójne ustalenia dotyczą młodzieży i młodych dorosłych), płeć, cechy indywidualne i środowiskowe (np. normy rówieśnicze), intensywność ekspozycji oraz kanał i format przekazu. Środowisko cyfrowe wzmacnia możliwość personalizacji i zwiększa liczbę kontaktów z treścią, co może sprzyjać utrwalaniu skojarzeń i norm (Donaldson i in., 2025).

Obok reklamy klasycznej rośnie znaczenie form pośrednich: sponsoringu, lokowania produktu, content marketingu oraz komunikacji w social media. W tych formach wpływ częściej opiera się

na mechanizmach identyfikacji, wiarygodności nadawcy oraz naturalizacji produktu w codziennych praktykach.

Konsekwencje mogą dotyczyć wskaźników poznawczo-afektywnych (zapamiętanie, emocje), intencjonalnych (intencje zakupu/picia) oraz behawioralnych (częstotliwość, ilość, epizody intensywnego picia). Przeglądy wskazują, że spójność dowodów jest największa dla relacji ekspozycja–zachowania w młodszych grupach wiekowych, natomiast wpływ restrykcji marketingowych na konsumpcję populacyjną jest trudniejszy do jednoznacznego oszacowania (Manthey i in., 2024; Siegfried i in., 2014).

W badaniach nad marketingiem alkoholu częste są ograniczenia związane z pomiarem ekspozycji (samoopis), selekcją (osoby pijące mogą częściej stykać się z treściami alkoholowymi), trudnościami w ustaleniu następstwa czasowego w badaniach przekrojowych oraz problemami porównywalności w ewaluacjach polityk (Manthey i in., 2024). Etycznie wrażliwa jest ekspozycja osób niepełnoletnich oraz przekazy zawierające elementy mogące działać pośrednio na dzieci.

2. Cele badania

Na podstawie dokumentacji projektu sformułowano następujące pytania badawcze dla części empirycznej:

PB1. Jak odbierany jest przekaz reklamy alkoholu (emocje, interpretacje, oceny w wymiarach „pierwszego wrażenia”)?

PB2. Jakie są deklarowane konsekwencje odbioru reklamy dla intencji zakupu oraz postrzegania marketingu i marki osobistej aktora?

PB3. Jaką skalę, dynamikę i strukturę ma dyskusja internetowa wokół kampanii (wolumen, zasięg, sentyment, główne narracje)?

3. Kontekst kampanii reklamowej z udziałem marki osobistej Tomasza Karolaka

Tomasz Karolak jest polskim aktorem teatralnym, telewizyjnym i filmowym, a także twórcą i menedżerem instytucji teatralnej (założyciel Teatru IMKA w Warszawie). Jego obecność w szeroko dystrybuowanych produkcjach filmowych i serialowych, a także liczna filmografia, sytuują go w grupie aktorów o wysokiej rozpoznawalności w Polsce. W badaniu ankietowym

rozpoznawalność aktora została dodatkowo potwierdzona empirycznie: 99,2% respondentów wskazało, kogo widzi w reklamie, a 94,7% poprawnie zidentyfikowało Tomasza Karolaka.

W literaturze z zakresu komunikacji marketingowej obecność osoby publicznej w reklamie bywa ujmowana jako mechanizm zwiększający uwagę i zapamiętanie przekazu oraz wzmacniający transfer skojarzeń z wizerunku nadawcy na markę. W kontekście reklamy alkoholu ma to znaczenie szczególne, ponieważ ekspozycja marketingowa może wiązać się ze zmianami postaw i intencji, zwłaszcza w młodszych grupach odbiorców (por. przeglądy dowodów w materiałach projektu).

Przedmiotem badania był świąteczny spot reklamowy piwa marki „Łomża”, którego producentem jest „Browar Łomża” należący do polskiej grupy Van Pur Spółka Akcyjna, emitowany w grudniu 2025 roku oraz na kanale You Tube, komunikowany w wariancie zimowym pod hasłem „Zima w swoim tempie”. Spot stanowił bodziec ekspozycyjny w badaniu ankietowym: uczestnicy (osoby pełnoletnie) byli proszeni o obejrzenie filmu (link w kwestionariuszu), a następnie o ocenę przekazu w szeregu wymiarów (m.in. „pierwsze wrażenie”, emocje, interpretacja, intencja zakupu).

W warstwie narracyjnej kampania wykorzystuje konwencję świąteczną oraz postać Świętego Mikołaja, w którego wciela się Tomasz Karolak. W przekazach medialnych opisujących spot zwracano uwagę na elementy wizualne i językowe interpretowane jako silne osadzenie alkoholu w świątecznej symbolice (m.in. choinka ułożona z pustych butelek) oraz na humorystyczną puentę („Nie bądź taki liczy piwko”).

4. Kontrowersje w Polsce

Kontrowersje związane z kampanią miały charakter etyczno-społeczny i dotyczyły przede wszystkim połączenia produktu alkoholowego z ikonografią świąt oraz z figurą Świętego Mikołaja, kojarzoną w Polsce silnie z dziecięcymi rytuałami okresu bożonarodzeniowego. W relacjach medialnych i komentarzach publicznych pojawiały się powtarzalne wątki krytyczne, obejmujące: ryzyko „pośredniego” oddziaływania na dzieci poprzez zastosowanie postaci Mikołaja, normalizowanie alkoholu jako elementu świątecznej codzienności oraz ocenę, że humorystyczna konwencja może bagatelizować społeczne konsekwencje problemowego picia (np. doświadczenia rodzin dotkniętych uzależnieniem).

Spór miał także wymiar instytucjonalny. Doniesienia branżowe wskazywały, że do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęły skargi dotyczące reklamy oraz że regulator wzywał do wstrzymania emisji spotu z wizerunkiem Świętego Mikołaja, argumentując możliwość naruszenia standardów wynikających z regulacji dotyczących radiofonii i telewizji.

Kontekst sporu znajduje potwierdzenie w danych empirycznych zgromadzonych w projekcie. W badaniu ankietowym część respondentów interpretowała reklamę jako „zachęcającą do picia” (29,5%) oraz jako „romantyzowanie alkoholu” (23,5%), a 20,5% deklarowało emocję złości po ekspozycji. Z kolei w analizie social listening (Brand24) odnotowano polaryzację wydzwieku dyskusji (dominacja neutralu przy zbliżonych udziałach negatywu i pozytywu), a w analizie jakościowej wskazano narracje dotyczące normalizacji alkoholu w kontekście świąt oraz ryzyka pośredniego oddziaływania na dzieci.

Opisany przypadek stanowi użyteczny kontekst do analizy odbioru reklamy alkoholu z co najmniej trzech powodów:

1. wykorzystuje osobę publiczną o wysokiej rozpoznawalności,
2. osadza przekaz w kontekście sezonowym o silnym ładunku emocjonalnym i normatywnym (święta),
3. generuje obserwowalną debatę publiczną, możliwą do uchwycenia zarówno w pomiarze ankietowym, jak i w danych z monitoringu internetu.

5. Projekt badania

Część empiryczna ma charakter dwumodułowy: badanie ankietowe po ekspozycji na film reklamowy (sondaż przekrojowy z pomiarem po obejrzeniu spotu) oraz badanie social listening oparte na monitoringu i analizie treści wzmianek internetowych (podejście mieszane: metryki ilościowe oraz opis jakościowy narracji).

Liczebność próby wyniosła N=132 kompletnych odpowiedzi. Okno realizacji ankiety (na podstawie znaczników czasu) obejmowało okres 23–27.12.2025. Warunki udziału obejmowały: wiek 18+, anonimowość i cel badawczy. Struktura próby: dominacja wieku 22–25 lat (60,6%), płeć: 72,7% kobiety, 27,3% mężczyźni. Badania przeprowadzono na losowej próbie studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Wskaźnik odpowiedzi: 100%.

Kwestionariusz obejmował m.in.: rozpoznawalność aktora, ocenę „pierwszego wrażenia” na ośmiu skalach semantycznych (1–5), deklarowaną emocję po obejrzeniu, interpretację reakcji na reklamę, postawy wobec marketingu i odpowiedzialności, intencję zakupu (zniechęciła / neutralnie / zachęciła), zmianę opinii o marce osobistej aktora oraz metryczkę (wiek, płeć). W raporcie wyników intencję zakupu zakodowano porządkowo (1=zniechęciła, 2=neutralnie, 3=zachęciła).

Respondenci byli proszeni o obejrzenie filmu reklamowego dostępnego pod linkiem wskazanym w kwestionariuszu (YouTube), a następnie o wypełnienie kwestionariusza online umieszczonego na platformie Google.

W opracowaniu zastosowano diagnostykę jakości danych (braki, duplikaty), analizy rozkładów oraz korelacje rang Spearmana między wymiarami „pierwszego wrażenia” a intencją zakupu. Zastosowano także segmentację ($k=3$) opartą na ośmiu skalach „pierwszego wrażenia”.

Badanie social listening oparto na danych z narzędzia Brand24 dla projektu monitoringu w okresie 29.11–29.12.2025. Jednostką analizy była wzmianka (pojedynczy materiał/wpis). Metryki obejmowały m.in. wolumen, szacowany zasięg i automatyczny sentyment, uzupełnione opisem jakościowym narracji. Raport wskazywał filtr słów użyty do oszacowania podzbioru wzmianek bezpośrednio odnoszących się do kampanii („rdzeń kampanijny”).

6. Wyniki badania (N=132)

1. Rozpoznawalność aktora była bardzo wysoka: 99,2% respondentów wskazało konkretnego aktora, a 94,7% wskazało Tomasza Karolaka.
2. W ocenach „pierwszego wrażenia” wiele wymiarów lokowało się blisko środka skali, przy relatywnie wyraźnym przechyleniu ku „wciągający” (Top2=50,8%) oraz niższej ocenie „autentyczności” (47,7% w dwóch dolnych kategoriach dla skali sztuczny–autentyczny; 50,0% dla skali sztuczny dla mnie–autentyczny dla mnie).
3. Najczęściej deklarowanymi emocjami były spokój (27,3%) i pozytywne zaskoczenie (25,8%); złość stanowiła 20,5% odpowiedzi.
4. Najczęstsze interpretacje reakcji na reklamę to: „reklama zachęcająca do picia alkoholu...” (29,5%), „to tylko reklama...” (23,5%) oraz „romantyzowanie alkoholu...” (23,5%).

5. Intencja zakupu była najczęściej neutralna: 77,3% wskazało, że reklama ani nie zniechęciła, ani nie zachęciła do zakupu; 16,7% zadeklarowało zniechęcenie, a 6,1% zachętę.
6. Zmiana opinii o marce osobistej aktora: 72,7% bez zmian, 24,2% pogorszenie, 3,0% polepszenie.

W raporcie wykazano dodatnie korelacje rang Spearmana między wszystkimi ośmioma wymiarami „pierwszego wrażenia” a intencją zakupu: im bardziej oceny przesuwają się ku biegunom pozytywnym (np. zachęcający, przyjemny, wciągający, budzący zachwyt), tym częściej deklarowana jest zachęta do zakupu.

Segmentacja na podstawie ośmiu skal „pierwszego wrażenia” pozwoliła wyodrębnić trzy segmenty: krytyczny (N=43; ok. 33%), pozytywny (N=32; ok. 24%) i neutralny/mieszany (N=57; ok. 43%). Segment krytyczny częściej deklarował zniechęcenie (44,2%) i charakteryzował się wysokim udziałem złości (51,2%), natomiast segment pozytywny częściej deklarował zachętę (18,8%) i dominację pozytywnego zaskoczenia (62,5%) (Badania Karolak, 2025).

7. Wyniki badania social listening (Brand24, 29.11–29.12.2025)

W badanym okresie zarejestrowano 770 wzmianek w projekcie monitoringu, z czego 455 w social media i 315 poza social media. Szacowany łączny zasięg wyniósł 9 995 206, a liczba interakcji w social media 148 012.

1. Rozkład sentymentu: 71,0% wzmianek neutralnych, 14,2% pozytywnych i 14,8% negatywnych, co wskazuje na polaryzację ocen częściowo rozmywaną przez treści newsowe.
2. Najwyższy dzienny wolumen i zasięg odnotowano 03.12.2025 (73 wzmianki; zasięg w social media 2 333 941), natomiast największe nasilenie negatywu 24.12.2025 (21 wzmianek negatywnych).
3. Największy udział wzmianek pochodził z newsów (36,2%), następnie z Facebooka (23,2%) oraz X/Twittera (16,2%); dalej Instagram i TikTok (po ok. 6%).

Raport odróżnia szeroki projekt monitoringu od podzbioru odnoszącego się bezpośrednio do kampanii. Zastosowany filtr słów pozwolił wyodrębnić 21 wzmianek tworzących „rdzeń kampanijny”, co interpretowano jako możliwe rozmycie tematu w projekcie. W analizie

jakościowej podkreślano narracje dotyczące normalizacji alkoholu w symbolice świąt oraz ryzyka oddziaływania pośredniego na dzieci.

8. Efekt „odbitej tarczy”

W ujęciu influencer marketingu efekt „odbitej tarczy” definiowany jest jako sytuacja, w której marka osobista pełni funkcję „tarczy” dla marki (ma przechwycić uwagę, zbudować zaufanie, uwiarygodnić przekaz), lecz w warunkach kontrowersji ta tarcza „odbija” negatyw z powrotem, jednocześnie na markę i na samego twórcę (Kotarbiński, 2025).

Mechanizm obejmuje zwykle trzy warstwy:

1. warstwę uwagi, w której rozpoznawalna twarz zwiększa zasięg i „nośność” przekazu, a więc także tempo i skalę krytyki;
2. warstwę przypisywania odpowiedzialności, w której odbiorcy oceniają nie tylko produkt, lecz także intencje i odpowiedzialność nadawcy (twórcy/aktora) oraz zleceniodawcy (marki);
3. warstwę transferu reputacji (spillover), w której negatywne emocje i interpretacje kampanii przechodzą na markę osobistą twórcy, potencjalnie osłabiając jego wiarygodność w innych rolach (artystycznych i komercyjnych).

Efekt „odbitej tarczy” bywa najsilniejszy, gdy kampania dotyka norm moralnych (np. zdrowie, dzieci, uzależnienia), wykorzystuje symbole społeczne (np. święta), angażuje osobę o wysokiej rozpoznawalności oraz szybko polaryzuje się w mediach społecznościowych. W danych z projektu widoczne są przesłanki, że marka osobista Tomasza Karolaka podlega efektowi „odbitej tarczy” w ograniczonym, ale zauważalnym zakresie.

W badaniu ankietowym 24,2% respondentów zadeklarowało, że po obejrzeniu reklamy opinia o marce osobistej aktora pogorszyła się (72,7%: bez zmian; 3,0%: polepszyła się). Taki rozkład stanowi empiryczny sygnał „odbicia”, krytyka kampanii częściowo przenosi się na markę osobistą.

Część odbiorców interpretowała spot jako „zachęcający do picia” (29,5%) lub jako „romantyzowanie alkoholu” (23,5%), a 20,5% deklaruowało złość po ekspozycji. Taki profil reakcji sprzyja przypisywaniu intencji i odpowiedzialności nadawcy, co jest jednym z kluczowych mechanizmów efektu „odbitej tarczy”.

Monitoring internetu (social listening) wskazuje na dużą skalę dyskusji wokół kampanii oraz polaryzację sentymentu, a w analizie jakościowej pojawiają się narracje dotyczące normalizacji alkoholu w kontekście świąt i ryzyka oddziaływania pośredniego na dzieci. Są to warunki, w których celebrity endorsement może przestać pełnić funkcję ochronną dla marki, a zamiast tego wzmacniać obustronny transfer reputacji.

Jednocześnie wyniki wskazują, że dla większości respondentów reklama była neutralna pod względem intencji zakupu (77,3%), przy 16,7% odpowiedzi „zniechęciła” i 6,1% „zachęciła”. Oznacza to, że obserwowany efekt może mieć przede wszystkim wymiar reputacyjny (dla twarzy kampanii), a niekoniecznie bezpośrednio zakupowy.

Na podstawie danych można stwierdzić, że marka osobista Tomasza Karolaka podlega efektowi „odbitej tarczy” w wymiarze reputacyjnym: istotna mniejszość respondentów deklaruje pogorszenie opinii o aktorze, a dyskurs internetowy zawiera narracje typowe dla personalizacji odpowiedzialności w kampaniach alkoholu osadzonych w symbolice świątecznej. Skala efektu pozostaje jednak częściowa, ponieważ dominują deklaracje „bez zmian” w ocenie aktora oraz neutralność intencji zakupu.

9. Podsumowanie i wnioski

Zestawienie ustaleń teoretycznych i wyników empirycznych pozwala na ostrożną interpretację, zgodnie z którą przekaz reklamowy alkoholu może uruchamiać mechanizmy emocjonalne i poznawcze oraz torować skrypty sytuacyjne, a zarazem generować spór społeczny, zwłaszcza gdy wykorzystuje symbole wspólnotowe (np. święta). W badaniu ankietowym dominowała neutralność intencji zakupu, lecz jednocześnie istotny odsetek respondentów deklarował interpretacje krytyczne (zachęta do picia, romantyzowanie alkoholu) i emocje negatywne. Segmentacja potwierdziła heterogeniczność odbioru: obok grupy neutralnej istnieje segment krytyczny o profilu emocjonalnym z przewagą złości i częstszą deklaracją zniechęcenia.

Analiza social listening wskazała wysoką skalę ekspozycji dyskusji oraz rozkład sentymentu sugerujący polaryzację. Jednocześnie projekt monitoringu obejmował treści dotyczące osoby publicznej szerzej niż wyłącznie kampanii, co ogranicza precyzję wnioskowania o efektach przypisywanych samemu przekazowi reklamowemu.

10. Ograniczenia

Po pierwsze, w danych ankietowych nie mierzono bezpośrednio spożycia alkoholu; wnioski dotyczą przede wszystkim odbioru przekazu i intencji zakupu. Po drugie, brak pomiaru przed ekspozycją (pre-testu) oraz brak randomizacji nie pozwalają na wnioskowanie przyczynowe w sensie eksperymentalnym. W części social listening ograniczeniem są automatyczna klasyfikacja sentymentu oraz estymowany zasięg, a także rozmycie tematu kampanii w szerokim projekcie monitoringu.

11. Implikacje

W ujęciu zdrowia publicznego przeglądy systematyczne wspierają logikę ograniczania ekspozycji na marketing alkoholu, zwłaszcza w grupach młodszych, choć ewaluacja restrykcji pozostaje metodologicznie trudna (Anderson i in., 2009; Manthey i in., 2024; Siegfried i in., 2014). Z perspektywy praktyki komunikacyjnej wyniki empiryczne sugerują, że osadzanie przekazów alkoholowych w symbolice świąt może zwiększać prawdopodobieństwo sporu społecznego i przypisywania odpowiedzialności zarówno marce, jak i osobie występującej w reklamie.

12. Wnioski

1. Przeglądy wskazują spójność dowodów łączących marketing alkoholu z intencjami i zachowaniami konsumpcyjnymi, szczególnie u młodzieży, oraz istnienie niewielkich, lecz istotnych efektów krótkoterminowych po ekspozycji (Anderson i in., 2009; Donaldson i in., 2025; Stautz i in., 2016).
2. Badanie ankietowe odbioru spotu (N=132) wykazało dominację neutralnej intencji zakupu (77,3%) przy istotnym udziale interpretacji krytycznych (m.in. „zachęta do picia” – 29,5%; „romantyzowanie alkoholu” – 23,5%).
3. Reakcje emocjonalne są zróżnicowane: obok spokoju i pozytywnego zaskoczenia odnotowano istotny udział złości (20,5%).
4. Oceny „pierwszego wrażenia” dodatnio współwystępują z intencją zakupu; najbardziej znaczące zależności dotyczą wymiarów atrakcyjności i przyjemności przekazu.
5. Segmentacja ujawnia trzy typy odbioru: krytyczny, neutralny oraz pozytywny, co wskazuje na heterogeniczność reakcji i potencjał polaryzacji.

6. Social listening wykazał dużą skalę dyskusji (770 wzmianek; estymowany zasięg 9 995 206) i rozkład sentymentu sugerujący polaryzację, z narracjami dotyczącymi normalizacji alkoholu w kontekście świąt oraz ryzyka oddziaływania pośredniego na dzieci.

7. Najważniejszym ograniczeniem empirycznym jest brak pomiaru realnego spożycia alkoholu oraz brak projektu pre/post; wnioski dotyczą głównie odbioru przekazu i intencji związanych z zakupem.

13. Podsumowanie metod i kluczowych informacji o badaniu

Projekt empiryczny obejmował:

- przekrojowe badanie ankietowe po ekspozycji na spot (N=132, anonimowe, 18+, pomiar emocji, interpretacji i intencji zakupu; analizy rozkładów, korelacje Spearmana, segmentacja k=3) oraz
- audyt social listening na danych Brand24 (29.11–29.12.2025; jednostka „wzmianka”; metryki wolumenu, estymowanego zasięgu i sentymentu; opis jakościowy narracji).

Bibliografia

1. Anderson, P., de Bruijn, A., Angus, K., Gordon, R., & Hastings, G. (2009). Impact of alcohol advertising and media exposure on adolescent alcohol use: A systematic review of longitudinal studies. *Alcohol and Alcoholism*, 44(3), 229–243.
<https://doi.org/10.1093/alcalc/agn115>
2. Badania Karolak (2025). Opracowanie wyników badania ankietowego [Raport wewnętrzny, materiały projektu].
3. Badanie odbioru filmu reklamowego (2025). [Kwestionariusz badania; materiał wewnętrzny, materiały projektu].
4. Donaldson, S. I., Russell, A. M., La Capria, K., DeJesus, A., Wang, E., Fayad, J., & Allem, J.-P. (2025). Association between exposure to digital alcohol marketing and alcohol use: A systematic review and meta-analysis. *Lancet Public Health*, 10(11), e912–e922.
[https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(25\)00219-1](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(25)00219-1)
5. Drabik, H. (2025, 22 grudnia). Reklama piwa z Karolakiem wywołała oburzenie. W sieci zawrzało. RMF FM.

- <https://www.rmf.fm/rozrywka/plotki/news,86733,reklama-piwa-z-karolakiem-wywolala-oburzenie-w-sieci-zawrzalo.html>
6. FilmPolski.pl. (b.d.). Tomasz Karolak [profil]. <https://filmpolski.pl/fp/index.php/1131197>
 7. Filmweb. (b.d.). Tomasz Karolak [profil].
<https://www.filmweb.pl/person/Tomasz+Karolak-91169>
 8. Giesbrecht, N., Reisdorfer, E., & Shield, K. (2024). The impacts of alcohol marketing and advertising, and the alcohol industry's views on marketing regulations: Systematic reviews of systematic reviews. *Drug and Alcohol Review*, 43(6). <https://doi.org/10.1111/dar.13881>
 9. Gąbka, A. (2025, 29 grudnia). KRRiT wzywa do wstrzymania emisji reklamy piwa z Karolakiem. *Wirtualnedia.pl*.
<https://www.wirtualnedia.pl/krrit-reklama-wezwanie-tomasz-karolak-piwo-lomza-mikolaj-choinka-skargi-agnieszka-glapiak,7237732617673696a>
 10. Interia Film. (b.d.). Tomasz Karolak [profil].
<https://film.interia.pl/gwiazda-tomasz-karolak,pId,8721>
 11. Kotarbiński, J. (2025). Audytowalny raport social listening: Kampania piwa Łomża (Van Pur) „Zima w swoim tempie” z udziałem Tomasza Karolaka (Okres obserwacji danych Brand24: 29.11.2025–29.12.2025) [Raport wewnętrzny, materiały projektu].
 12. Kotarbiński, J. (2025). Influencer marketing, czyli ekonomia twórców XXI wieku (s. 141–142). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Manthey, J., Jacobsen, B., Klinger, S., Schulte, B., & Rehm, J. (2024). Restricting alcohol marketing to reduce alcohol consumption: A systematic review of the empirical evidence for one of the 'best buys'. *Addiction*, 119(5), 799–811. <https://doi.org/10.1111/add.16411>
 14. Polska Agencja Prasowa. (2025, 29 grudnia). Kontrowersyjna reklama piwa z Mikołajem oburzyła widzów. KRRiT zleciła kontrolę. *Bankier.pl*.
<https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kontrowersyjna-reklama-piwa-z-Mikolajem-oburzyla-widzow-KRRiT-zlecila-kontrolę-9061678.html>
 15. Siegfried, N., Pienaar, D. C., Ataguba, J. E., Volmink, J., Kredon, T., Jere, M., & Parry, C. D. H. (2014). Restricting or banning alcohol advertising to reduce alcohol consumption in adults and adolescents. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (11), CD010704.
<https://doi.org/10.1002/14651858.CD010704.pub2>

16. Stautz, K., Brown, K. G., King, S. E., Shemilt, I., & Marteau, T. M. (2016). Immediate effects of alcohol marketing communications and media portrayals on consumption and cognition: A systematic review and meta-analysis of experimental studies. *BMC Public Health*, 16, 465. <https://doi.org/10.1186/s12889-016-3116-8>
17. Wikipedia. (b.d.). Tomasz Karolak. https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Karolak
18. Wikipedia. (b.d.). Teatr Imka. https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_Imka
19. World Health Organization. (2024).